

PHILOSOPHICAL SCIENCES

UDC 726

THE ORIGINALITY OF RUSSIAN WOODEN CHURCH BUILDING

Dorofeeva Tatyana*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 726

САМОБИТНОСТЬ РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Татьяна Геннадьевна Дорофеева*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the peculiarities of Russian wooden churches. The construction technology, the material used and the tools are described. The main types of wooden temples are characterized: cage, tent, cuboid, tiered, multi-headed. The peculiarities of the interior of wooden temples are revealed.

Аннотация

Статья посвящена особенностям русских деревянных храмов. Описывается технология строительства, используемый материал и орудия. Характеризуются основные типы деревянных храмов: клетские, шатровые, кубоватые, ярусные, многоглавые. Раскрываются особенности интерьера деревянных храмов.

Keywords: crown, crate, ploughshare, polychrome, log house, building material, axe, temple, tent.

Ключевые слова: венец, клеть, лемех, многоглавие, сруб, строительный материал, топор, храм, шатер.

Массовое строительство храмов на Руси началось в связи с ее крещением. Деревянное храмостроительство преобладало над каменным в связи с наличием богатых лесов и высоким уровнем плотницкого и столярного ремесла. Русское деревянное зодчество – уникальное явление в истории архитектуры.

Самые древние деревянные храмы, которые сохранились до нашего времени, датируются, в основном XVI-XVII вв. О более древнем этапе церковного деревянного зодчества можно судить по косвенным источникам: иконографии, рисункам путешественников, летописям, старинным планам городов и монастырей.

На Руси деревянные храмы и жилые дома строили по одной технологии. Они представляют собой сруб – четырехугольник, собранный из бревен. Чаще всего для строительства использовали дуб, сосну, ель и осину.

Исследователи отмечают, что орудием для обработки дерева служил топор (тесель, тесло, теслица), первоначально, быть может, тот же самый, с которым славяне выходили в бой. Впоследствии инструмент видоизменился, стал более приспособленным к цели строительства, а в помощь к нему появились долото и молот [6, 8]. В древности русские строители не пользовались пилами, так как они рвали древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Пилы и различные рубанки вошли в употребление лишь в середине XIX в.

На Руси до петровской эпохи не было слова «строить», люди не строили свои избы, хоромы,

церкви и города (крепости), а «рубили» их, поэтому плотников именовали иногда «рубленниками».

Храм строился без металлических деталей, целиком состоял из древесины. По мнению исследователей, отсутствие металлических деталей связано не с их нехваткой, а со способностью мастеров обходиться без них. К тому же, строители не без оснований полагали, что использование гвоздей приводит к порче дерева.

Основным стройматериалом были бревна (осляди), из которых изготавливали брусья, пластины и доски. Также для постройки деревянных сооружений использовались жерди – тонкий круглый лес.

В качестве кровельного материала использовался лемех – короткие дощечки, имеющих разные формы: остря, полукруга, городков. Лемех с полукруглыми концами напоминает рыбу чешую, поэтому и существовали выражения: «крыть в чешую» и «по чешуйному обиванию».

Крыши, покрытые лемехом, отличаются удивительной сопротивляемостью влаге и прочностью. Осиновый лемех отличается особенной долговечностью: при идеальной подгонке он может служить без ремонта до 70 лет [2, 168].

В деревянном зодчестве имеются два типа связи бревен:

– «в обло» (с остатком) – с выступающими концами бревен;

– «в лапу» (без остатка) – без выступов [9].

Термин «венец» означает один ряд сруба. В южных областях нижний венец зачастую устанавливали на каменное основание – ряж, который изготавливался из мощных валунов. Благодаря этому в здании было тепло, и сруб меньше гнил. На севере было принято ставить храмы прямо на землю (пошву), то есть фундамент отсутствовал.

Мастерство зодчих позволяло строить храмы от 40 м до 60 м [10].

Об особенностях возведения храмов свидетельствуют «наемные записи» – договора, заключаемые для постройки церквей различными лицами или целыми волостями, с одной стороны, и старостами плотничных артелей, с другой. Самые древние из сохранившихся записей относятся к XVI в.

Описание подобных договоров содержится в работе М.В. Красовского «Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество» [4, 22-23]. Договора констатируют, что:

- в состав артели входили староста, мастер и его ученики, которые выполняли подготовительную работу;
- староста заключал договора и руководил всей постройкой;
- артели не были привязаны к одному месту, а перемещались на большие расстояния.

М.В. Красовский пишет, что договора составлялись очень подробно, в них оговаривалась форма плана, высота церкви и форма ее верха, число и форма «прирубов» – боковых частей, число окон, дверей и крылец – «рундуков», оговаривалось количество глав и другие детали. Договоры были весьма подробными. Это объяснялось тем, что в то время не существовало планов и эскизов возводимого сооружения. Проекты храмов стали появляться лишь в конце XVII в. Их делали иностранные архитекторы и лишь для каменных сооружений исключительной важности.

М.В. Красовский подчеркивает, что, несмотря на совершенное незнакомство с искусством черчения и чтения чертежей, которое так сильно облегчает работу строителя, наши предки мастерски справлялись со своим делом. Построенные ими здания отличались, как можно судить по сохранившимся памятникам, удивительной правильностью, так как все прямые части, как то: стены и крыши – рубились плотниками «в правило», то есть по линейке или причалке, а дуговые, например, крыши в виде бочки или луковичные главы – «в кружало», то есть по циркулю, хотя циркуль (в смысле инструмента) вряд ли им был знаком и вместо него они, вероятно, употребляли веробу.

В настоящее время деревянные церкви возводятся с применением новейших технологий, которые гарантируют эстетичность и долговечность здания. Высокотехнологичное оборудование гарантирует строгие геометрические формы и минимальность зазоров стыка бревен.

Существуют также специальные составы, защищающие древесину от грибков, древоточцев, гниения и возгорания, сохраняющие бревна свежими и эстетичными.

Сохранившиеся деревянные храмы поражают современников разнообразием и причудливостью форм. Исследователи различают следующие типы храмов:

- клетские – строения, имеющие в основе прямоугольный сруб с двускатным покрытием, как правило, они были без главок, имели только крест;
- шатровые – конструкции, имеющие различные объемно-планировочные решения («восьмерик от земли», восьмерик на крестообразном в плане основании; восьмерик на четверике, многшатровые храмы и др.);

- кубоватые – сооружения с четырехгранным покрытием четвериков, напоминающее по форме массивную луковицу;

- ярусные – здание на подклете, на который устанавливаются несколько клетей;

- многоглавые – сооружения, сочетающие разные типы храмов, имеющее группы глав и бочек, перемежающихся и чередующихся друг с другом.

Неповторимый колорит и своеобразие характерно также и для интерьера деревянных храмов. При значительных внешних размерах, храмы имеют небольшой внутренний объем. Небольшие церкви имеют высоту с человеческий рост, а большие – не больше шести метров.

Для удержания тепла в деревянных храмах строились потолки – «небо», которые обуславливали незначительную высоту сооружений внутри. Устройство «неба» было разнообразным от плоской до шатровой формы.

Цели сохранения тепла служили также окна небольшого размера и низкие дверные проемы. Богатые церкви устанавливали в окна слюдяные рамы со свинцовыми переплетами, в других окна закрывались деревянными рамами, а вместо стекла натягивали бычий пузырь.

Деревянные храмы были преимущественно «холодными», то есть, в них не было отопительной системы. Те храмы, где она присутствовала, топилась «по-черному».

Внутреннее убранство деревянных храмов было строгим и простым. Резьба присутствовала лишь на некоторых деталях здания и утвари: косяках дверей, несущих столбах, тяблах иконостасов, Царских вратах, полицах для икон, киотах для икон, клиросных ящиках и др.

Таким образом, в русском церковном деревянном зодчестве использовались приемы, выработанные в жилой деревянной архитектуре. Основные архитектурные приемы церковного древнерусского плотничного дела не претерпели существенного изменения со времени своего возникновения. Древние деревянные храмы обладали значительными внешними размерами и небольшим внутренним объемом. При строительстве деревянных храмов:

- широко использовали следующие породы древесины: дуб, сосна, ель, лиственница, осина, дуб и граб;
- орудием для обработки дерева служил топор;
- не применяли гвозди и другие металлические детали;
- материалом служили: бревно, брус, пластина, тес, лемех, жердь;

- использовали два способа крепления бревен: «в обло», «в лапу»;
- выработаны основные типы: клетские, шатровые, кубоватые, ярусные, многоглавые;
- внутренне убранство отличалось строгостью и отсутствием какой-либо пышности.

Литература

1. Грабарь И.Э. Деревянное зодчество русского севера. [Электронный ресурс]. URL: <https://refdb.ru/look/1502485.html> (дата обращения 18.03.2024).
2. Грабарь И.Э. О русской архитектуре: исследования, охрана памятников. / И.Э. Грабарь. – М., 1969.
3. Грабарь И.Э., Горностаев Ф.Ф. Главные типы великорусского деревянного храма [Электронный ресурс]. URL: <https://portal-slovo.ru/art/35834> (дата обращения 13.03.2024).
4. Красовский М.В. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество / М.В. Красовский. – М., 2010.
5. Мехов Г.И. Русское деревянное зодчество / Г.И. Мехов. – М., 2013.
6. Мильчик М.И. Деревянная архитектура Русского Севера: Страницы истории / М.И. Мильчик, Ю.С. Ушаков. – Л., 1981.
7. Митрополит Иларион (Алфеев). Русская церковная архитектура [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iarion_Alfeev/pravoslavie-tom-2/1_3 (дата обращения 19.03.2024).
8. Павлинов А.М. История русской архитектуры / А.М. Павлинов. – М., 2011.
9. Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия. [Электронный ресурс]. URL: <https://stroy-banya.com/steni/sposoby-vruba-brusa-i-breven.html> (дата обращения: 12.04.2024).
10. Стародубцев О. Русское церковное искусство X-XX в. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravoslavie.ru/3708.html> (дата обращения: 14.04.2024).